

СОСТАВ И ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРАНУЛ СУХОГО КОНЦЕНТРАТА ТОПИНАМБУРА

¹Шарифзода Ш.Б.

^{1,2}Сафарзода Р.Ш.

^{1,2}Абдукаримзода Х.

¹Талбов Ф.Ш.

¹Кафедра фармацевтической технологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино,

²Учебный, научно-производственный центр "Фармация", г.Душанбе

e-mail: safarzoda90@yandex.ru, тел. +992 00000 4711

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184965>

Актуальность темы: Гранулы сухого концентрата топинамбура представляют собой инновационный продукт, который обладает высокой актуальностью в современном мире. Топинамбур, или земляной груш, стал объектом повышенного внимания благодаря своим ценным свойствам и полезным характеристикам. В частности, этот продукт богат инулином, который является природным пребиотиком, способствующим росту полезной микрофлоры в кишечнике. Изготовление гранул сухого концентрата топинамбура представляет собой сложный технологический процесс, который включает в себя несколько этапов: от подготовки сырья и его очистки до процесса гранулирования, и сушки. Каждый этап требует тщательного контроля и соблюдения определенных условий, чтобы обеспечить качество и сохранность полезных свойств конечного продукта.

Целью исследования. Разработать состав и технологию гранул сухого концентрата для создания твердых лекарственных форм. Установить показатели качества как для гранул, так и для готовых лекарственных форм

Материалы и методы: Исследование, проведенное на свежесобранных осенних клубнях топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.) в 2020 году, представляет собой значимый вклад в понимание химического состава и свойств данного растения. Объект исследования предоставлен ФГБУ "НЦ ЭСМП" Минздрава России №54.03.06.26/18 от 2.07.2015 и собран с экспериментального участка лаборатории генетики и селекции растений Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана. Методы исследования включают в себя широкий спектр аналитических приемов: прессование-получения сока, мацерация, сублимационная сушка, распылительная сушка, определение влажности, степень сыпучести и плотность порошков, влажная грануляция, фасовка гранулы.

Результаты: Для определения наиболее подходящего состава, мы использовали следующие вспомогательные вещества: кукурузный крахмал, лактозу безводную; микрокристаллическую целлюлозу; кальция стеарат, аэросил и ПВП (Россия). Для улучшения стабильности содержания полисахаридов, с учетом их гигроскопических свойств, в состав гранулируемой смеси был интегрирован адсорбент монтмориллонит (по ВФС 42 ТЈ-0005-02, производства Таджикистана) в концентрации 1 и 2%. Для создания гранул из сухого концентрата клубней топинамбура применили метод прессования, основанный на способности сыпучих материалов сжиматься при повышенном давлении. После проведения исследования было обнаружено, что использование растворов ПВП в концентрациях 1% и раствора крахмала 3% в качестве связывающего агента привело к получению удовлетворительного продукта для всех

рецептур. Для выявления подходящих скользящих агентов были исследованы тальк, магния стеарат и аэросил, каждый из которых добавляли в количестве 2,0% от массы основного концентрата. Результаты свидетельствуют о том, что использование талька в гранулированной смеси приводит к улучшению технологических свойств гранулята, особенно в отношении сыпучести. Состав гранулята на один одноразовый пакетик саше: концентрат клубней топинамбура (сумма полисахаридов, сумма аминокислот): 2000 мг (66,67% содержание в одной упаковке); аскорбиновая кислота: 50 мг (1,67%); микрокристаллическая целлюлоза: 830 мг (27,66%); монтмориллонит: 60 мг (2%); тальк: 60 мг (2%); общая масса упаковки: 3000,0 мг (100,0%).

Выводы: Этот состав обеспечивает оптимальное сочетание активных ингредиентов, способствующих улучшению здоровья и общему благополучию. Концентрат клубней топинамбура, аскорбиновая кислота, а также другие компоненты представляют собой ценный и сбалансированный комплекс, призванный поддерживать организм в здоровом состоянии.

References:

1. Суфианова Г., Гареев И и др. Современные аспекты использования природных полифенолов в профилактике и терапии опухолей. Volume 10 - 2022 | <https://doi.org/10.3389/fcell.2022.1011435>
2. Патент на полезную модель №FAP 02160 09.09.2022. Способ получения средства, обладающего седативным действием на основе растительного сырья. Ризаев К.С., Умарова Ф.А. и др.